

madaniyatini o'zlashtirsa, o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasida katta yutuqlarga erishish mumkin.

Ma'lumki, informatika, matematika, fizika, kimyo, geografiya, xorijiy tillar kabi fanlar uchun PDV yaratish yo'nalishida izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, ta'limni kompyuterlashtirishda qator muammolar ham mavjud:

1. Kompyuterlarning yetishmasligi, ayniqsa chekka hududlarda;
2. Internet tarmoqlarida uzilishlar va tezligining pastligi;
3. Mavjud kompyuterlarning texnik turli xilligi;
4. Kompyuter asosida dars o'tish metodikasining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi;
5. Mavjud dasturiy vositalarning ilmiy va metodik jihatdan mukammal emasligi.

Tadqiqotchilarning fikricha, bu muammolarni hal etish informatika va PDV fanlaridan boshlanishi lozim. Chunki "Pedagogik dasturiy vositalar" fani o'quv jarayonida kompyuterdan foydalanish uslubiyatini o'rganuvchi yagona yo'nalish hisoblanadi.

Bundan tashqari, ilmiy asoslangan dasturiy vositalar yetishmasligi ham dolzarb masaladir. Ko'plab dasturlar faqat nazoratga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarda ijodiy fikrlash, mustaqil izlanish va evristik ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Shuningdek, ayrim PDVlar faqat darslik matnlarini ekranga ko'chirish bilan cheklanadi, bu esa ularning pedagogik va uslubiy qiymatini pasaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, fazoviy tasavvurni rivojlantirishda samarali natijaga erishish uchun ta'limni kompyuterlashtirish infratuzilmasini yaxshilash, ilmiy asoslangan, interaktiv va vizual imkoniyatlarga ega PDVlar yaratish, o'qituvchilarni PDVlardan foydalanish bo'yicha tayyorlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Жўраев В.Т. «Педагогик дастурий воситалар фанидан электрон дарслик» дастури. ЭҲМ учун дастур. — Тошкент: Ўзбекистон Республикаси интеллектуал мулк Агентлиги гувоҳномаси № DGU 09425, 16.10.2020 й.

2. Мўминов Б.Б. Педагогик дастурий таъминот яратиш технологияси. Монография. Бухоро. 2010 йил. - 178 б.

3. Турсунов С.Қ., Жўраев В.Т. SMART синфлар ва уларда педагогик дастурий воситалардан фойдаланиш имкониятлари. Педагогика журнали. № 1. 2020 й.

TALABANING TEXNIK IJODKORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA VAZIFASI

Tayirov Hamza O'ktamovich

Urganch davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Jumaniyozova Zilola Omonbayevna

Urganch davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabanning texnik ijodkorligini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o'рни va vazifalari yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahliliy va amaliy

ko'nikmalarni shakllantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Maqolada texnologik ta'limda foydalanilayotgan zamonaviy metodlar hamda ularning samaradorligini tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Texnik ijodkorlik, innovatsion texnologiyalar, texnologik ta'lim, loyiha asosida o'qitish, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, raqamli ta'lim.

Аннотация. В статье рассматривается роль инновационных технологий и производства в развитии технического творчества учащихся. Предлагаются пути развития самостоятельности, аналитического и практического мышления учащихся посредством инновационного производства. Анализируются современные методы и техника безопасности, внедряемые в технологическое образование.

Ключевые слова: Техническое творчество, инновационные технологии, технологическое образование, проектное обучение, интерактивные методы, творческое мышление, цифровое образование.

Abstract. This article discusses the role and tasks of innovative technologies in the development of student technical creativity. The ways of forming independent thinking, analytical and practical skills of students through innovative approaches are considered. The article analyzes modern methods used in technological education and their effectiveness.

Keywords: Technical creativity, innovative technologies, technological education, project-based learning, interactive methods, creative thinking, digital education.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimi talabalardan faqat tayyor bilimni emas, balki yangi g'oya va texnik yechimlarni yaratish qobiliyatini ham talab qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida texnik ijodkorlikka asoslangan yondashuvlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muammoli vaziyatlar asosida tuzilgan dars yoki loyihalar orqali talabalar o'z fikrini mustaqil ifodalashni, tanqidiy va ijodiy yondashuvni, shuningdek guruhga ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ayniqsa, "Case-study" va "Design thinking" metodlaridan foydalanish muammoga innovatsion yechim topishga samarali vosita hisoblanadi. Zamonaviy ta'limni tashkil etishda qo'yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Texnik ijodkorlik deganda esa texnik kontekstda innovatsion yechimlari va dizaynlarini yaratish uchun qobiliyatni kerakligi tushuniladi. Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masalaga aylangan. Texnik ijodkorlik - bu talabalarning amaliy fikrlash, kuzatish, tahlil qilish va yangi g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatidir. Bunday ko'nikmalarni rivojlantirishda o'qitishning innovatsion shakl va usullari muhim rol o'ynaydi.

Asosiy qism. Texnik ijodkorlik-bu insonning yangi texnik yechim, loyiha yoki mexanizm yaratish jarayonidir. Talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish-zamonaviy ta'limning ustuvor yo'nalishlardan biridir. Bu jarayonda innovatsion texnologiyalarning o'rni katta bo'lib, ular orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlab, real muammolarni hal qilish, yangi mahsulot va g'oyalar yaratish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Virtual laboratoriyalar, mikrokontollar

platformalar, 3D-modellashtirish vositalari va boshqa zamonaviy texnologiyalar texnik tafakkurini rivojlantirishda katta o‘rin tutadi. Bu jarayon ijodiy fikrlash, kuzatuvchanlik, sinov va tajriba o‘tkazish qobiliyatlarni talab qiladi.

Innovatsion texnologiyalarning o‘rni ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash talabalarning texnik tafakkurini kengaytiradi. Bular jumlasiga axborot kommunikatsion texnologiyalar (AKT), 3D-modellashtirish, interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar kiradi. Siniy intellekt-bu internetga ulangan aqlli qurilmalar to‘plami bo‘lib, ular foydalanuvchisiz ham ma’lumot to‘playdi, uzatadi va ishlaydi. Ta’limda siniy intellekt imkoniyatlari katta o‘rin tutadi. O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan raqamli O‘zbekiston-2030 strategiyasida aynan yoshlarning texnologik salohiyatiga katta e’tibor qaratilgan. Ta’limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal ega emasligi ham e’tirof etish kerak, ta’lim to‘g‘risidagi qonunning 16-moddasi yangi ta’lim texnologiyalarga bag‘ishlangan bo‘lib, unda elektron ta’lim va masofaviy ta’lim texnologiyalari nazarda tutilgan. Loyiha asosida o‘qitish - talabalarga amaliy vazifalar orqali ijodiy fikrni rivojlantirish imkonini beradi, Interfaol metodlar — “Aqliy hujum”, “Keys-stadi”, “Klaster” kabi usullar talabalarning jamoaviy ishlash va yangilik yaratish ko‘nikmasini oshiradi. O‘qituvchining roli o‘qituvchi innovatsion texnologiyalarni to‘g‘ri tanlab, ularni dars jarayoniga samarali kiritgan taqdirda, talabalarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik shakllanadi. Animatsion vositalarning ahamiyati texnologik ta’limda animatsion vositalar (harakatli grafikalar, simulyatsiyalar, 3D-modellar) o‘quvchilarning murakkab texnik jarayonlarni tushunishini osonlashtiradi. Masalan; Mashina qismlarining ishlash jarayoni 3D-animatsiya orqali ko‘rsatilganda, talabalar uni tezroq o‘zlashtiradi; Elektr sxemalar yoki mexanizmlar harakati simulyatsiyalar orqali ko‘rsatilsa, ijodiy fikrlash va muammolarni hal etish ko‘nikmasi kuchayadi. Innovatsion yondashuvning natijalari innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar talabalarda quyidagi ijobiy o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi, texnik tafakkur rivojlanadi, mustaqil izlanish va yangilik yaratish ko‘nikmalari shakllanadi, o‘quv jarayoni qiziqarli va samarali kechadi.

Xulosa. Talabalarning texnik ijodkorligini rivojlantirish ta’lim sifati va mamlakatning innovatsion salohiyatini oshirishning muhim omilidir. Innovatsion texnologiyalar, ayniqsa animatsion vositalar va interfaol metodlar, o‘qitish jarayonining samaradorligini keskin oshiradi. Shu yo‘l bilan kelajakda texnik fikrlovchi, ijodiy yondashuvga ega kadrlar yetishib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta’lim sohasidagi qarorlari va farmonlari.

2.Yo‘ldoshev J.G.,Hasanov A.Texnologik ta’limda innovatsion metodlar :- Toshkent, 2020

3.Karimov B.Texnik ijodkorlik asoslari-Toshkent,2019 .